

KOMIL INSON TARBIYASI SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDA

N.I.Ergasheva¹, S.Riskiyeva²

¹Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasida dosenti,

²Fan va texnologiyalar universiteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657925>

Annotatsiya. Sharq mutafakkirlari qadim qadimdan komil inson tarbiyasi, vatanparvarlik, milliy g‘urur, insoniylik, sadoqat, halollik, umuminsoniy qadriyatlarga o‘z ijodlarida katta o‘rin berib kelganlar. Ularning inson kamolotidagi o‘rni beqiyosdir. Quyida buyuk siymolarning barkamol inson tarbiyasi va jahon tamadduniga qo‘shgan hissalaridan dalillar keltirib o‘tishni joiz deb bildik.

Kalit so‘zlar: komil inson tarbiyasi, vatanparvarlik, milliy g‘urur, insoniylik, sadoqat, halollik, umuminsoniy qadriyatlar.

Аннотация. Восточные мыслители издавна придавали в своих трудах большое значение воспитанию совершенного человека, патриотизму, национальной гордости, гуманности, верности, честности и общечеловеческим ценностям. Их роль в развитии человечества несравнима. Ниже мы посчитали допустимым привести доказательства вклада великих деятелей в воспитание совершенного человека и мировой цивилизации.

Ключевые слова: совершенное человеческое воспитание, забота о Родине, национальная гордость, гуманность.

Abstract. Eastern thinkers have long attached great importance in their writings to the upbringing of a perfect person, patriotism, national pride, humanity, loyalty, honesty and universal values. Their role in the development of mankind is incomparable. Below, we considered it acceptable to provide evidence of the contribution of great figures to the upbringing of a perfect person and world civilization.

Keywords: perfect human upbringing, patriotism, national pride, humanity, loyalty, honesty, universal values.

Sharq mutafakkirlari qadim qadimdan komil inson tarbiyasi, vatanparvarlik, milliy g‘urur, insoniylik, sadoqat, halollik, umuminsoniy qadriyatlarga o‘z ijodlarida katta o‘rin berib kelganlar. Ularning inson kamolotidagi o‘rni beqiyosdir. Quyida buyuk siymolarning barkamol inson tarbiyasi va jahon tamadduniga qo‘shgan hissalaridan dalillar keltirib o‘tishni joiz deb bildik. Sharqning buyuk allomasi Abu Ali ibn Sino 980 yilda Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog‘ida tug‘ilgan. Ibn Sino iste‘dodli va xotirasi o‘tkir bo‘lgan. U 10 yoshidayoq, Qur‘oni Karimni yod olgan. O‘sha vaqtda diniy ilmlar keng targ‘ib qilinib, dunyoviy ilmlar bilan shug‘ullanish gunoh hisoblanar edi. Shunday vaziyatda ham u ilm o‘rganishdan tolmaydi. 10-13 yoshlaridan boshlang‘ich matematika, mantiq, falsafa ilmlarini mukammal egallay boshlagan. 18 yoshga kirganda esa, tibbiyot sohasida yetuk mutaxassis tabib-hakim bo‘lib tanildi o‘z zamonida somoniylarning amiri Nuh Ibn Mansurni davolaydi. Evaziga saroy kutubxonasidagi noyob kitoblarni o‘qish uchun ruhsat oladi va mashhur ensiklopedist olim, huquqshunos, shoir, faylasuf va dunyoga taniqli hakim bo‘lib yetishadi.

“Bolalarning kun tartibi... ularning tanasi va nafsining salomatligini saqlash va o‘rishini ta‘minlashga qaratilgan bo‘lmog‘i darkor” [18.122] “Ibn Sino “Qonun fit-Tibb” asarida yosh

bolalarni tug‘ulgandan boshlab tarbiyalash masalasiga alohida bo‘lim ajratadi. Bola tug‘ulgandan boshlab oyoqqa turguncha ma‘lum tartibda tarbiyalanib borishi lozim. Bu tartib o‘z vaqtida ovqatlantirish, cho‘miltirish, uxlatish, yo‘rgaklash kabi tartiblardan iborat... Bola tabiatini mustahkamlashdagi muhim vositalar asta-sekin tebratish, musiqa eshittirish, ashula aytishdan iborat bo‘lib, ular tartib bilan amalga oshirilsa, bola yaxshi uxlaydi” [144.137]. ***Darhaqiqat bolaning jismonan va ruhan sog‘lom bo‘lib o‘sib ulg‘ayishi uchun kun tartibiga rioya qilish, ona suti bilan oziqlantirish, beshikda, alla aytib, ohista tebratib uxlatish, bu ishni davomiy ravishda takrorlash bolaning ruhiyatiga sokinlik beradi.*** Ibn Sino bola tarbiyasida otaning birinchi vazifasi farzand uchun yaxshi ma‘noli ism berishi, yana bola balog‘at yoshiga yetguncha o‘z vazifasini bajarib borishi, bola mustaqil ovqatlanishga boshlashi bilan uning axloqiy tarbiyasi bilan shug‘ullanishni tavsiya etadi, tarbiya jarayonida bolaning maqtovgga sazovor ishlari uchun vaqti vaqti bilan maqtab, kerak bo‘lganda jazolash ham kerak degan fikrni beradi. Bir so‘z bilan aytganda bola tarbiyasidagi turli yosh bilan bog‘liq tarbiya usullarida otani masuliyatini hozirgi kun bilan taqqoslaganda, sezilarli darajada ko‘proq qilib ko‘rsatadi. “Ibn Sino “Tib ilmi qonuni” asarida bola katta bo‘lib, yetilgan chog‘ida jismoniy tarbiyaga ahamiyat berish zarurligini aytadi... o‘z davridagi jismoniy mashg‘ulot turlari – arqon tortish, kamondan otish, tez yurish, nayza otish, sakrash, qilichbozlik, otda yurish, turli xil kurashlarning ahamiyatini ko‘rsatadi” [144.140] haqiqatda ham jismoniy tarbiya mashqlari tanani chiniqtirishi va sportning hamma turi inson uchun koni foyda ekanligi hech kimga sir emas. Ulug‘ mutafakkir qoldirgan o‘lmas asarlari asrlar davomida o‘z qadrini yo‘qotmay kelmoqda, dunyo xalqlari hali hanuz ibn Sinoning tibbiyotga oid qoldirgan davolaridan foydalanmoqda.

Muhammad ibn Ahmad Beruniy o‘rta asrning buyuk ensiklopedist olimi yoshligidan astronomiya, fizika, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya kabi fanlarga qiziqib, ularni puxta egallab olgan. U 973 yil 4 sentabrda (hijriy 362 yil 2 zulhijja) Xorazmning qadimiy poytaxti Kot (Kat) shahrida tug‘ilgan. Ota-onadan juda erta yetim qolgan Beruniy yaxshi odamlar qo‘lida tarbiyalangan. Beruniy ona tilidan tashqari arab, so‘g‘diy, fors, suryoniy, yunon va qadimgi yahudiy tillarini bilgan, tabiat hodisalarini ilmiy asosda izohlab bergan.

“Beruniy har bir yaratgan ishining kishi ruhiyatiga, qobiliyatiga mos, uni toliqtirmaydigan bo‘lishiga e‘tibor beradi. Beruniy yozadi: “Bizning maqsadimiz o‘quvchini toliqtirib qo‘ymaslikdir. Hadeb bir narsani o‘qiy berish zerikarli bo‘ladi va toqatni toq qiladi. Agar o‘quvchi bir masaladan boshqa masalaga o‘tib tursa, u xuddi turli – tuman bog‘-rog‘larga sayr qilgandek bo‘ladi...”[144.150] haqiqatda ham hozirgi kunda MTTlarda tashkil qilingan 5 ta markaz va ularda bolalarning erkin faoliyati, bolalardagi ijodkorlikni, iqtidor va yashirin qobiliyatlarini ochilishiga sabab bo‘layotganini shohidimiz. “Beruniy muruvvat va futuvvat (shavkat)ning yuksak xislat ekanini ta‘kidlar ekan, bu fazilatlar kishining asli zoti, kelib chiqishiga bog‘liq emasligini uqtiradi. Kishining nasabi va asl zoti emas, uning fazilati, elga qilgan xayr va yaxshiligi muhimdir...” [8.154]. ***Bolani yoshligidan boshlab yaxshi xulq va axloq, ezgulik, adolat, insoniylik, iymon bilan tarbiya qilinsa, u shu tarbiyaga munosib bo‘lib kamol topadi.***

Dunyo tamadduniga munosib hissa qo‘shgan Amir Temur harbiy salohiyatda jahonga mashhur sarkarda va o‘z zamonasining eng qudratli hukmdori bo‘lgan. Amir Temur 1336 yilning 9 aprelida o‘sha paytlarda Kesh (Shaxrisabz)ga qarashli Xoja Ilg‘or (bu qishloq hozir Yakkabog‘ tumaniga qaraydi) qishlog‘ida tavallud topadi. Otasi Amir Tarag‘ay o‘ziga to‘q, badavlat kishi edi. Amir Temur bolaligidan o‘tkir zehni, mulohazali bola bo‘lgan. U kattalar gapini diqqat bilan tinglagan. Kerak bo‘lib qolganida, o‘z fikrini odob bilan ayta oladigan, qo‘rqmas, kuchli, to‘g‘ri so‘z, g‘ururli bola bo‘lgan. Shu bois o‘rtoqlari uni nihoyatda hurmat qilishgan. Temur o‘z

tengqurlari bilan birgalikda turli o‘yinlar tashkil qilib, o‘zi doimo boshchilik qilgan. U yoshligidan Qur’oni Karimni yod olgan, Hadis ilmini o‘rgangan, iymon-e’tiqodli, halol, pok inson bo‘lgan. Amir Temur o‘sha paytdagi feodal tarqoqlikdan foydalanib, hokimiyatni qo‘lga oladi. Samarqandda uni Movarounnahr amiri deb e‘lon qiladilar (1370). Keyin u Samarqandni markaz poytaxt deb e‘lon qiladi va uning gullab yashnashi uchun, ilm-fan madaniyat, savdo-sotiq ishlarini rivojlantirish uchun boshqa mamlakatlardan olimlarni, me‘mor, rassom, ganchkor, zardo‘z va boshqa hunarmandlarni taklif etadi. Samarqandda tengi yo‘q hashamatli va chiroyli tarixiy obidalar yaratadi. 1399-1404 yillar mobaynida sevimli xotini Saroy Mulk xonimga atab mashhur Bibixonim masjidini, Toshkentda bo‘lganda esa, Zangiota va Shayx Zayniddin bobo maqbaralarini qurdiradi.

Amir Temur dovyurak sarkarda bo‘lib, urushlarda oldingi saflarda yurib jang qilgan. U otda mohirlik qilib har ikkala qo‘lida ham qilich ishlata bilgan, askarlarini sog‘lom, jasur, epchil bo‘lishlari uchun doimiy ravishda jismoniy mashqlar bilan chiniqtirib turgan. U nihoyatda shijoatli, dovyurak odam bo‘lgan.

Amir Temur – buyuk shaxs, mashhur sarkarda, davlat arbobi: qonunshunos, iqtidorli me‘mor, notiq, ruhshunos, shu bilan birga, el-yurtini sevgan va uni mashhuri jahon qilgan inson.

Sohibqiron bobomizni tavallud kunlarini xalqimiz har yili nishonlaydi. Temur nomini hurmat bilan tilga oladilar.

“Temur tuzuklari”da davlat tizimi, davlatdagi turli lavozimlarning vazifasi, undagi turli toifalar va ularga munosabat, davlatni boshqarishga asos bo‘lgan qoidalar, qo‘shinlarning tuzilishi, tartibi, uni boshqarish, ta‘minlash, rag‘batlantirish, qo‘shin turlarining tutgan o‘rni va o‘zaro munosabati kabi masalalar bayon etiladi. Davlat ishlarini har doim islom va shariat hukmlari asosida olib borilganligi bir necha bor ta‘kidlanadi. “Saltanatim martabasini, - deb ta‘kidlaydi Amir Temur,— qonun-qoidalar asosida shunday saqladimki, saltanatim ishlariga aralashib, ziyon yetkazishga hech bir kimsaning qurbi yetmasdi”. Bundan tashqari, asarda jamiyat ishlaridagi odamlarning 12 toifaga bo‘linishi, saltanatni boshqarishda 12 qoidaga amal qilinganligi, saltanat 4 qatiy qoidaga asoslanishi kabi masalalar ham tartib bilan bayon etilgan.

Shaharlar va shahar atrofi aholisidan na jon solig‘i va na boj olinardi. Birorta ham askarning doimiy turish uchun shaxsiy kishilar uyini egallashga yoki fuqarolarning molini va boyligini o‘zlashtirib olishga haqqi yo‘q edi. «Barcha ishlarda, — degan edi Amir Temur, — bu ishlar qaysi o‘lka xalqiga taalluqli bo‘lmasin, hokimlarning adolat tomonida qattiq turishlariga buyruq berilgan. Qashshoqlikni tugatish maqsadida boshpanalar tashkil qildimki, kambag‘allar ulardan nafaqa olib turardilar”. Bundan tashqari, Temurning soliqlar haqidagi qoidasi juda muhim ahamiyatga egadir. Temur yozadi: “Soliqlar yig‘ishda xalqni og‘ir ahvolga solishdan yoki o‘lkani qashshoqlikka tushirib qo‘yishdan ehtiyot bo‘lish zarur. Negaki, xalqni xonavayron qilish davlat xazinasining kambag‘allashishiga olib keladi, xazinaning bequvvatligi harbiy kuchlarning tarqoqlanishiga, bu esa, o‘z navbatida hokimiyatning kuchsizlanishiga sabab bo‘ladi...” degan fikrlari hozirgacha o‘z qadrini yo‘qotmadi. Amir Temur uzoq tarix zarvaraqlarida adolatni himoya qiluvchi, so‘zi va adolati, olijanobligi bilan dushmanlari orasida ham nom chiqargan. “...G‘anim tomonidan bo‘lgan navkar bizga qarshi qilich ko‘targan bo‘lsa, o‘z yurtining tuzini halollagan bo‘ladi,”[114.8] – deydi. Ya‘ni o‘z yurtini himoya qilgan askar, dushman navkari bo‘lsada katta hurmatga loyiq, chunki u o‘z yurti Vatanini himoya qildi. Yana Amir Temurning bir xislati har qanday jangda o‘z Vatani himoyasidan voz kechib Amir Temur tomoniga o‘tmoqchi bo‘lgan askarni eng yomon dushmani dib bilganidir. “...Sohibqiron qalami bilan insho etilgan “Temur tuzuklari” yoshlar qalbiga bemisl g‘urur joylab, ularni chinakkam inson qilib yetishtirishda, qo‘rqmas va dovyurak, aqilli va vatanparvar sifatida tarbiyalashda bebaho bir maktab vazifasini ado

etadi. Bu maktabda hali ne-ne avlodlar saboq olishlariga aslo shubha yo‘q”[114.10]. Haqiqatda ham Amir Temurning ma‘naviy merosi, qurdirgan imoratlarning salobati dunyo ahlini asrlar davomida lol qoldirib kelmoqda.

Mirzo Ulug‘bek Navoiy ta‘biri bilan aytganda, dunyo bor ekan, uning merosi ham boqiy qolaveradi. Movarounnahrda qirq yil hukmronlik qilgan davrida, ilm-fan uchun alohida g‘amxo‘rlik ko‘rsatishi, madrasalar barpo etishi, Samarqandda yirik astronomiya maktabiga asos solishining o‘zi tarix oldidagi katta xizmatidir. Mirzo Ulug‘bekning pedagogik qarashlarida o‘zidan oldin o‘tgan ulug‘ mutafakkirlar Beruniy, ibn Sino, Rudakiylarning sezilarli ta‘siri borligi ko‘rinadi. Masalan, Rudakiyning yosh avlod ta‘lim tarbiyasida ota-onaning tutgan o‘rniga bergan ahamiyati, ibn Sinoning bola tarbiyasi, uning sog‘ligi, bola hayotida muallimning tutgan o‘rni, Beruniyning ta‘limda ma‘lumdan nom‘lumga, oddiydan murakkabga o‘tish haqidagi qarashlarini sinchiklab o‘rganadi va madrasa hayotiga tatbiq etadi. “U insonda har bir ishni ado etishga qobiliyat mavjudligiga ishonadi,... fan va madaniyat taraqqiyotigina insonni aqliy va axloqiy kamolotga erishtirishiga ishonadi, bilimni faqat kitobdan emas, balki faoliyat orqali egallashi zarurligini, kashfiyot, yangiliklar ochish inson uchun oliy fazilat ekanligini aytadi.” [144.173] *o‘z o‘rnida bu fikrlar MTT tizimida ham katta ahamiyatga ega, tatbiq etilganda o‘z natijasini uzok kutdirmaydi, erkin faoliyat bola hayotida muhim ekanligini yana bir dalildir. Ayniqsa bilimni faoliyat bilan egallash haqidagi fikrlar, tarbiyalanuvchilarning tajriba sinov ishlarida olgan bilimlarini hayotga, faoliyatga tatbiq etishlarida yaqqol ko‘rinadi.* “Ulug‘bek o‘z atrofiga davrning yirik, ilg‘or fikrli ziyoli, olimlarini to‘plab, ulardan madrasada mashg‘ulotlarni yuqori saviyada o‘tkazishni talab etadi...” [144.174]. Ulug‘bek davridagi bu ta‘limotlar asosida ta‘lim-tarbiya olgan uning zamondoshlari faoliyatida yaqqol ko‘zga tashlanadigan xususiyatlar, asrlar davomida o‘z mohiyatini yo‘qotmay kelyapti. Mirzo Ulug‘bekning ta‘lim tarbiya haqidagi fikr-g‘oyalari, uning o‘lmas asarlari hozirgi davrda yosh avlod tarbiyasi uchun ham nixoyatda katta axamiyatga egadir

Butun turk dunyosi Alisher Navoiyni «shams ul-millat» — millat quyoshi deb hamma davrlarda e‘zoz bilan tilga oladi. Alisher Navoiyning ta‘lim tarbiya haqidagi fikrlari, o‘zidan oldin ijod qilgan Abu Nasr Frobiy, ibn Sino, Beruniy, Mirzo Ulug‘beklarning g‘oyasini davom ettiradi va o‘z asarlari bilan boyitadi. “U bolaning voyaga yetishida, kamol topishida tarbiyaning kuch qudratiga alohida e‘tibor beradi. Tarbiya natijasida bolaning foydali va yetuk kishi bo‘lib o‘lishiga ishonadi” [144.178]. Navoiyning fikricha insonni voyaga yetkazishda asosiy omil ta‘lim va tarbiya ekanligini qayta qayta asarlarida ta‘kidlaydi. “Alisher Navoiyning insonga muhabbati vatanga muhabbati bilan bog‘langan. Navoiy el-yurtning obod, farofon, mustaqil bo‘lishini va unda insonlarning do‘st-yor, ahil, hur yashashini istaydi. Navoiy odamlarni vatanni sevishga da‘vat etadi,...” [144.182]. “Adab – kichik yoshdagilarni kattalar duosiga sazovor etadi va duo barakati bilan umrdan bahramand qiladi. Adab kichiklar mehrini ulug‘lar ko‘ngliga soladi va u muhabbat ko‘ngilda abadiy qoladi; yoshlarni ko‘zga ulug‘ ko‘rsatadi, ularning yurish turishini xalq ulug‘vor biladi: odamlar tomonidan bo‘ladigan hurmatsizlik eshigini bekitadi, bog‘laydi va kishini hazil-mazaxdan va kamsitilishdan saqlaydi, kishi tabiatini insonlik yo‘liga soladi va odam mijoziga odamgarchilik manzilida orom beradi; kichiklarga undan muncha natija hosil bo‘lgach, kattalarga allaqancha bo‘lishini ko‘rarsan...” [Mahbubul qulub, 43 b] ta‘lim-tarbiya va insoniylik fazilatlarini, go‘zal xulq egasi bo‘lish haqida Alisher Navoiy o‘z asarlarida yaqqol yorib bergan. O‘z navbatida Alisher Navoiyning ta‘lim tarbiyaga oid qarashlarini hozirgi zamon maktabgacha ta‘lim tizimiga olib kirish, tadbir qilish foydadan xoli bo‘lmas edi... Jumladan hayoti davomida turli soha olimlariga homiylik qilib, o‘nlab ilmiy risolalar bitilishiga bevosita sababchi bo‘lgan. Uning quyidagi so‘zlari ta‘lim tarbiyaning asoslaridan biridir.

“Boshni fido ayla ato qoshig‘a,
Jismni qil sadqa ano boshig‘a...
Tun-kunungga aylagil nur fosh,

Birini oy angla, birisin quyosh”[95. 7 b], - “Tarbiyaning yana biri ota-onani hurmat qilishdir; buni bajarish uning uchun majburiyatdir. Bu ikkisiga xizmatni birdek qil, xizimating qancha ortiq bo‘lsa ham, kam deb bil. Otangni oldida boshingni fido qilib, onang boshi uchun butun jismingni sadaqa qilsang arziydi! Ikki dunyong obod bo‘lishini istasang, shu ikki odamning roziligini ol!”[95.262] *haqiqatda ham ota-onani hurmatini o‘z joyiga qo‘yish, farzandlik burchini to‘la to‘kis ado etish yuksak axloqiy fazilatlar sirasiga kiradi, va uni aynan ilk yoshdan boshlab, bola shuuriga singdirish lozimdir.*

Zahiriddin Muhammad Bobur O‘rta asr Sharq madaniyati, adabiyoti va she‘riyatida o‘ziga xos o‘rin egallagan adib, shoir, olim bo‘lish bilan birga yirik davlat arbobi va sarkarda hamdir. Mirzo Bobur o‘z ajdodlariga katta hurmatda bo‘lgan shohlardan sanaladi. Bobur Vatan sog‘inchining eng yorqin timsolidir. Bobur farzandlarining adabiyotga oshno bo‘lishini juda-juda istardi. O‘z ijodi namunalaridan ularni ham xabardor qilib turgan. Shundanmi, Mirzo Xumoyun vaqti-vaqti bilan she‘rlar mashq qilgan, Gulbadan Begim esa otasi kabi xassos, shoir tabiat qalb egasi bo‘lib voyaga yetgan va uning ham tarixiy asarlari asosida bir qancha asarlar yozilgan. Bobur Mirzoning qisqa umri, asosan, jangu jadallar ichida o‘tmaganida, ehtimol, u buyuk adib sifatida o‘zbek va qolaversa jahon sh‘riyatini yangi, qo‘l yetmas, ko‘z ilg‘amas cho‘qqisiga olib chiqqan bo‘lard! Uning qalamiga mansub “Boburnoma”ga e‘tibor qilsak, u o‘ziga nisbatan juda talabchan, mohir so‘z ustasi bo‘lganiga, har bir iborani o‘ta xassoslik bilan tanlaganiga ishonch hosil qilish mumkin. Mirzo Boburning Humoyun Mirzoga yozgan xatida ham ana shu talabchanlik sezilib turadi: “Xatingni xud har tavr qilib o‘qisa bo‘ladur, vale bu mug‘laq alfozingdin maqsud tamom mafkum bo‘lmaydur. G‘olibo xat biturda qohillig‘ing ham ushbu jixattandur. Takalluf qilay deysan, ul jihattin mug‘laq bo‘ladur. Bundin nari betakalluf va ravshan va pok alfoz bila biti: ham sanga tashvish ozroq bo‘lur va o‘quvchig‘a”[69.113].

Bobur Mirzoning adiblikka bo‘lgan mehri va ishtiyoqini qizi Gulbadan Begim keyinchalik o‘zida yorqin mujassam etganini ko‘rganida edi, Mirzo Bobur bundan cheksiz hayratga tushgan va albatta, mamnun bo‘lgan bo‘lard. Gulbadan begim o‘z asarlarida akasi Humoyun kabi ortiqcha takalluflarga berilmagan[104.35].

Fanda “Iste‘dod meros bo‘lib o‘tmaydi” degan aqida mavjud. Lekin Amir Temurning ulug‘ iste‘dodi kichik o‘g‘li Shohruh mirzo orqali Ulug‘bekka o‘tganligi, uning o‘rtancha o‘g‘li Mironshoh esa otasining o‘lmas dahosini chevarasi Mirzo Boburga yetkazib berganligi tarixda o‘z tasdig‘ini topgan. O‘z o‘rnida yana shuni ham aytish mumkinki, Amir Temurning ulug‘ davlat arbobi va yengilmas sarkarda sifatidagi iste‘dodi ikki asrdan so‘ng, Bobur Mirzoning nabirasi Akbar shohda yangi bir shaklda qayta tirilgani sharqning barcha mashhur tarixchilari tomonidan e‘tirof etilgan. Akbar shoxning me‘mor sifatidagi iste‘dodi esa uning nevarasi Xurram shoh (tarixda Shohjahon nomi bilan mashhur)da yanada baland bosqichga ko‘tarilgani ko‘rishimiz mumkin. Bu sulola vakillari umrboqiylik bilan hayratomuz mo‘jizalar yaratganiniga tarix guvoh.

Mashhur Hind adibi Javoharlal Neruning ingliz mustamlakachilari qamoqxonalaridan qizi Indira Gandiga yozgan maktublarida Akbar Hindistonni birlashtirgan va hind millatiga ota bo‘lgan ulug‘ siymolar qatorida tilga olinadi. “Faqat shohlik martabasidan bo‘lak hech vaqosi bo‘lmagan behisob ko‘p tojdorlar orasida Akbarning chinakkam mardona qiyofasi yuksakka bo‘y cho‘zib, haligacha bizni qoyil qilib kelayotgani hayron qolarli hol emasmi!”[121.3] -deb yozadi Javoharlal Neru.

Bu ulug' sulolaning sarzamini bizning qadim Turkistondir. Bu sulola vakillari har doim o'zlarining Amir Temur avlodidan bo'lgan temuriyzoda ekanliklaridan faxr, iftixor qilganlar. Shu o'rinda 1405 yilda vafot etgan Sohibqiron Amir Temurning jangovar qilichi 1605 yilda Akbarning o'g'li Salim tarixda Jahongir nomi b-n) ga yetib kelguncha rosa ikki yuz yil vaqt o'tgan. Bu ikki asrning dahshatli to'polonlarida bobokalonlarining qilichini asrab-avaylab, avloddan avlodga yetkazib kelgan Mirzo Bobur va uning o'g'ilu nevaralaridir. Bu ham o'z navbatida ajdodlariga bo'lgan chuqur hurmat va ehtirom ramzidir. Har safar qilichni yangi sohibiga topshirishdan oldin – “Bu qilich bobokalonimiz Amir Temurga tegishli, albatta, uni adolat uchun bo'layotgan janglarda taqing, shunda sizga zafar olib kelgay, qilichni asrab avaylang va kelgusi avlodlarga meros qoldiring”[121.124] deb, vasiyat qilishgan. “Boburnoma” tarixiy manba bo'lishi bilan birga, o'zbek adabiyotining qimmatli yodgorligi va o'zbek adabiy tilining yorqin namunasi hamdir. Asarning yetakchi shaxsi Boburning o'zi bo'lib, u asarning boshidan to oxirigacha tarixiy voqealarni bayon etuvchi, voqealarning ishtirokchisi bo'lib gavdalanadi. Mirzo Boburning ibratga loyiq hayot yo'li, vatan tarannumi bilan to'liq ijodiy merosini kerakli o'rinlarda maktabgacha ta'lim tizimida keng targ'ib qilish bolalarda milliy g'urur, faxr, iftixor hislarini shakllantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGANADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O'zbekiston”, NMIU, 2017. – 488 b.
2. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari: 1 jild Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – 304 b.
3. Navoiy A. Hayratul-abror. – T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, -1989.-352 b.
4. Avloniy. Turkiy guliston yoxud ahloq. –Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 160 b.
5. Mahmud al-Koshg'ariy. "Devon lug'otit turk".
6. Amir Temur. Ko'ragon jangnomasi. –Toshkent: Cho'lpon, 1990. – 329 b.
7. 140. Yusuf Xos Xojib. Qutadg'u bilig: (Saodatga yo'llovchi bilim) / Hozirgi o'zbek tilida bayon qiluvchi va so'z boshi muallifi B.To'xliiev. – Toshkent: Yulduzcha, 1990. – 192 b.
8. Beruniy Abu Rayhon. Ruhiyat va ta'lim-tarbiya haqida. – T.: 1992.
9. Kaykovus Qobusnoma. – Toshkent: O'qituvchi, 2006. – 193 b.